

GIDROENERGETIKA SOHASIDA ELEKTR ENERGIYASI OLI SHNING AFZALLIKLARI

Sharipov Farhodjon Fazlitdinovich

Enargetika kafedrası PhD

Omonboyev Rahmonjon Ravshan o'g'li

magistr

Namangan muhandislik-qurilish instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7572642>

Annotatsiya: Maqolada gidroenergetika sohasida elektr energiyasi olishning afzalliklari haqida uning foydalari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Tiklanuvchi, elektr, gidroenergetika, gidravlika, sanoat, resurs, issiqhona

Аннотация: В статье представлена информация о преимуществах получения электроэнергии в сфере гидроэнергетики.

Ключевые слова: Возобновляемая энергия, электроэнергия, гидроэнергетика, гидравлика, промышленность, ресурс, теплица.

Abstract: The article provides information about the benefits of obtaining electricity in the field of hydropower.

Key words: Renewable, electricity, hydropower, hydraulics, industry, resource, greenhouse

So'nggi yillarda respublikamizning iqtisodiyot tarmoqlarida va ijtimoiy sohasida energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Bu borada gidroelektr stansialarni rivojlantirishga ham juda kata etibor qaratildi.

Hozirgi kunga kelib gidroenergetika elektr energiyasini ishlab chiqarishning eng arzon usullaridan biri bo'lib, dunyoning 60 dan ortiq mamlakatlari tomonidan elektr energiyasiga bo'lgan talabning yarmini qondiradi. Shuningdek, u toza energiya manbai bo'lish, "talab bo'yicha" energiya bilan ta'minlash va butun dunyo bo'ylab minglab ish o'rinlarini yaratishning qo'shimcha afzalliklarini ta'minlaydi. Gidroenergetik inshootlar qadim zamonlardan beri un maydalash va boshqa ishlarni bajarish uchun ishlatilgan. XIX-asr oxirida gidravlik energiya sanoat inqilobi boshlanishi uchun zarur bo'lgan energiya manbasini ta'minladi. 1770-yillarning o'rtalarida fransuz muhandisi Bernard Forest de Belidor vertikal va gorizontaal o'qli gidravlik mashinalarni tavsiflovchi "Architecture Hydraulique" nomli kitobini nashr etdi va 1771 yilda Richard Arkraytning suv quvvati, suv ramkasi va uzluksiz ishlab chiqarish kombinatsiyasi katta rol o'ynadi. zamonaviy mehnat amaliyotlari bilan

zavod tizimini rivojlantirish. 1840-yillarda gidroenergetikani ishlab chiqarish va oxirgi foydalanuvchilarga etkazish uchun gidravlika tarmog'i ishlab chiqilgan.

XIX-asrning oxiriga kelib, elektr generatori ishlab chiqildi va endi uni gidravlika bilan birlashtirish mumkin edi. Sanoat inqilobidan kelib chiqadigan o'sib borayotgan talab ham rivojlanishga turtki bo'lardi.

1878 yilda Uilyam Armstrong tomonidan Angliyaning Nortumberlend shahridagi Kregsaydda dunyodagi birinchi gidroenergetika sxemasi ishlab chiqilgan. U o'zining san'at galereyasida bitta yoy chiroqni yoqish uchun ishlatilgan. AQShning Niagara sharsharasi yaqinidagi eski Schoelkopf elektr stansiyasi 1881 yilda elektr energiyasi ishlab chiqara boshladi. Birinchi Edison GESi Vulkan ko'chasi zavodi 1882 yil 30 sentyabrda Viskonsin shtatining Appleton shahrida ishlab chiqarish quvvati bilan ishlay boshladi. taxminan 13 kilovatt. 1886 yilga kelib AQSH va Kanadada 45 ta GES mavjud edi; va 1889 yilga kelib birgina Qo'shma Shtatlarda 200 ta bo'lgan. Gidroenergetika - bu okean, sharsharalar va daryolar kabi suv manbalaridan olinadigan energiya. Suv doimiy ravishda global tsiklda harakat qilganligi sababli, uning harakati elektr energiyasini ishlab chiqarish yoki mexanizmlarni boshqarish uchun ishlatilishi mumkin. Suv cheksiz resurs bo'lgani uchun uning aylanishi cheksiz zaryadlash tizimini ta'minlaydi va uni qayta tiklanadigan energiya manbai qiladi. Bir necha turdagi gidroenergetika inshootlari mavjud va ularning barchasi oqayotgan suv harakati bilan quvvatlanadi. Turbinalar va generatorlar suvning kinetik energiyasini elektr energiyasiga aylantirish uchun ishlatiladi, keyin esa uylar, korxonalar va sanoatlarni ta'minlash uchun elektr tarmog'iga o'tkaziladi. Gidroenergetika generatorga ulangan turbina orqali suv oqimidan keladigan energiyani ishlatish orqali ishlaydi va shu bilan uni elektr energiyasiga aylantiradi. Aksariyat gidroelektrostantsiyalar suvni to'g'onda saqlaydi, u oqib chiqadigan suv miqdorini o'lchash uchun darvoza yoki valf tomonidan boshqariladi. To'g'on qanchalik baland bo'lsa, shuncha ko'p energiya ishlab chiqarilishi mumkin.

Suv to'g'on ustidan oqib o'tishidan oldin u potentsial energiyaga ega bo'ladi, u pastga qarab oqayotganda kinetik energiyaga aylanadi. Suv quvvatni oxirgi foydalanuvchilarga tarqatadigan elektr generatoriga ulangan turbinani aylantirish uchun ishlatiladi.

Gidroenergetika dunyo elektr energiyasining oltidan bir qismini, ya'ni 2020 yilda deyarli 4500 KV/soatni ta'minlaydi, bu boshqa barcha qayta tiklanadigan manbalarni jamlagandan ham, atom energiyasidan ham ko'proqdir. Gidroenergetika talab bo'yicha katta hajmdagi past uglerodli elektr energiyasini yetkazib berishi mumkin, bu esa uni xavfsiz va toza elektr ta'minoti tizimlarini yaratishning asosiy elementiga aylantiradi.

To'g'on va suv omboriga ega bo'lgan GES moslashuvchan manba hisoblanadi, chunki elektr energiyasiga bo'lgan talabning o'zgarishiga javoban ishlab chiqarilgan elektr energiyasini soniya yoki daqiqada oshirish yoki kamaytirish mumkin. Hidroelektrik majmua qurilgach, u to'g'ridan-to'g'ri chiqindi hosil qilmaydi va deyarli har doim qazib olinadigan yoqilg'ida ishlaydigan energiya stansiyalariga qaraganda ancha kam issiqxona gazini chiqaradi. Biroq, o'rmonning bir qismi suv ostida qolgan pasttekislikdagi tropik o'rmonli hududlarda qurilganida, katta miqdorda issiqxona gazlari chiqarilishi mumkin.

Gidroelektrik majmuaning qurilishi asosan ekin maydonlarining yo'qolishi va aholining ko'chishi natijasida atrof-muhitga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ular, shuningdek, daryoning tabiiy ekologiyasini buzadi, yashash joylari va ekotizimlariga, loy va eroziya shakllariga ta'sir qiladi. To'g'onlar suv toshqini xavfini kamaytirishi mumkin bo'lsa-da, to'g'onning buzilishi halokatli bo'lishi mumkin. Hidroenergetika Braziliya, Norvegiya va Xitoy kabi mamlakatlarda yetakchi rol o'ynaydi. lekin geografik chegaralar va ekologik muammolar mavjud. To'lqin kuchidan qirg'oqbo'yi hududlarida foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi. -T.: "O'zbekiston" NMIU, 2016. - 56 b.
2. Mirziyoev SH.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruza 2016 yil 7 dekabr. - T.: "O'zbekiston" NMIU, 2016. - 48 b.

3. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: "O'zbekiston" NMIU, 2017. – 488 b.
4. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida. - T.:2017 yil 7 fevral, PF-4947-sonli Farmoni.
5. Ismatullaev P.R. va boshq. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish. Darslik. Toshkent, 2001, -360b.
6. Шарипов, Ф. Ф. (2019). Цифровое развитие международного бизнеса. In Приоритетные и перспективные направления научно-технического развития Российской Федерации (pp. 112-113).
7. Шарипов, Ф. Ф. (2019). Экосистема угольной промышленности Российской федерации. Путеводитель предпринимателя, (43), 185-189.
8. Отамирзаев, О. У., & Шарипов, Ф. Ф. (2017). Методика проведения лабораторных занятий с интерактивными методами. Science Time, (2 (38)), 270-273.
9. Даминов, А. А., Махмудов, Н. М., & Шарипов, Ф. Ф. (2016). ПРИМЕНЕНИЕ БЕСКОНТАКТНЫХ АППАРАТОВ И ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В СХЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ. Science Time, (11 (35)), 143-147.
10. Даминов, А. А., Атамирзаев, Т. У., Махмудов, Н. М., & Шарипов, Ф. Ф. (2017). ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (2-3), 59-62.
11. Мамаджанов, А. Б., & Шарипов, Ф. Ф. (2016). Электр таъминоти тизимига энергия назорати ва хисоблашнинг автоматлаштирилган тизимларини жорий этишнинг самарадорлиги хакида. International scientific journal, (1 (1)), 76-79.
12. Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Джураева, Д. У. (2022). Современный Метод Защиты Озонового Слоя. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 3(3), 1-4.
13. Вахриддинов, N., Mamadaliev, S., & Djuraeva, D. (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЭКОЛОГИЯДАН ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. Science and innovation, 1(B8), 10-15.
14. ATAMIRZAEVA, S., & JURAEVA, D. INTERFAOL IN THE ORGANIZATION OF THE SCIENCE OF ECOLOGY USING METHODS. ЭКОНОМИКА, 55-57.
15. Umarjonovna, D. D., & Gulomjonovna, Y. Y. (2022). CHALLENGES OF FOOD SECURITY. Conferencea, 505-507.

16. Отамирзаев, С. О. У., & Джураева, Д. У. (2022). АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(7), 760-765.
17. Джураева, Д. У., & Мамадалиев, Ш. (2022). ЗАЩИТА ОЗОНОВОГО СЛОЯ-ЗАДАЧА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. *Conferencea*, 29-31.
18. Mashrapov, Q., Yoqubjanova, Y., Djurayeva, D., & Xasanboyev, I. (2022). THE ROLE OF CREDIT-MODULE SYSTEM IN DEVELOPMENT OF STUDENTS'SPECIALTIES IN TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 332-336.
19. Уктамов, Д. А., & Джураева, Д. У. (2020). ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТСОДЕРЖАЩЕГО НИТРОФОСА НА ОСНОВЕ ТЕРМОКОНЦЕНТРАТА И ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ. *Universum: технические науки*, (12-4 (81)), 82-85.
20. Djurayeva, D., & Ikromova, M. (2022). KIMYO LABORATORIYALARIDA DARSLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(4), 52-55.
21. Джураева, Д., & Эргашходжаев, Ш. К. О. (2022). РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. *Conferencea*, 62-63.
22. Каххаров, А., & Джураева, Д. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ХИМИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 88-91.
23. Djurayeva, D. (2022). EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI YO'NALISHIDA TAHSIL OLUVCHI TALABALARGA EKOLOGIYA FANINING O'RNI VA ANAMIYATI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(7), 124-128.
24. Махсудов, П. М., Давронова, М. У., Маннонов, Ж. А., & Умаров, Н. Ю. (2016). Вопросы подготовки будущего педагога профессионального образования к методической деятельности. *Высшая школа*, (5), 36-38.
25. Adashboyevich, M. Z. (2019). The role of innovation thinking in the formation of knowledge. *Вестник науки и образования*, (10-3 (64)), 70-72.
26. Mannonov, Z. A., & Mannonov, J. (2022). THE ROLE OF INNOVATION THINKING IN THE FORMATION OF KNOWLEDGE. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 164-168.
27. Adashboyevich, M. J. (2019). PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL BASIS OF FORMATION OF CREATIVE COMPETENCE IN INNOVATION PEDAGOGICAL

- ACTIVITY OF TEACHERS OF FUTURE PROFESSIONAL EDUCATION. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(10).
28. Adashboyevich, M. J., Qoviljanovich, I. S., Abduvali o'g'li, I. H., & Xabibullaevich, X. U. (2021). Modern Technology Of Surface Hardening Applied To Parts Of The Car. NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO, 2673-2676.
29. Mannonov, J. A. (2019). Pedagogical and psychological basis of formation of creative competence in innovation pedagogical activity of teachers of future professional education. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences//Great Britain//Progressive Academic Publishing, 7(10), 40-45.
30. Mannonov, J. A. (2019). Pedagogical activities with innovative measurement purpose movement in contract. International Journal of Applied Research.
31. Adashboevich, M. J., Qoviljanovich, I. S., & Fazlitdinovich, S. F. (2020). Collaborative Learning Based on an Innovative Approach. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 23(2), 690-692.
32. Байбаева, М. Х., Химматалиев, Д. О., & Маннонов, Ж. А. (2021). Роль дидактических игр в учебно-воспитательном процессе. В номере, 25.
33. Маннонов, Ж. А., Имомназаров, С. К., Купайсинов, Д. Х. У., & Жамилов, Б. М. У. (2022). ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ВОПРОСЫ ИХ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ. Universum: технические науки, (6-3 (99)), 43-47.
34. Mannonov, J. (2018). INDIVIDUAL PROPERTIES FOR INDIVIDUAL EDUCATION. Мировая наука, (5), 64-66.
35. Mannonov, J. A. (2019). Bo'lajak o'qituvchilarning metodik kompetentligini rivojlantirish kasbiy tayyorgarlik darajalarini oshirish omili sifatida. TDPU ILMIY AXBOROTLARI. Pedagogika, 4, 21.

